

VABO QO'ZG'ATUVCHISI O'CHOG'IDA JORIY VA YAKUNIY DEZINFEKSIYA ISHLARINI O'TKAZISH.

TTA Termiz filiali Mikrobiologiya, jamoat salomatligi gigiyena va menejment kafedrası katta o'qituvchisi.

Axmedova Saodat Tashboltayevna.

saodat140284@gmail.com

Mavzuning dolzarbligi. Vabo (cholera) — *Vibrio cholerae* tomonidan chaqiriladigan o'ta yuqumli infeksiyon kasallik bo'lib, suv va oziq-ovqat orqali yuqadi. Yuqori darajadagi yuqumlilik va tez tarqalish xavfi tufayli kasallik o'chog'ida sanitariya-epidemiologik choralarni, ayniqsa joriy va yakuniy dezinfeksiyani to'g'ri tashkil qilish, kasallikni bartaraf etishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shuning uchun vabo o'chog'ida dezinfeksiyaga oid ishlanmalar, aniq va samarali usullarni qo'llash bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Vabo infeksiyasi aniqlangan o'choqlarda joriy va yakuniy dezinfeksiya choralarini samarali o'tkazish usullarini o'rganish, ulardan foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va usullar: Tadqiqot O'zbekistonning bir necha viloyatlarida kuzatilgan vabo holatlari yuzasidan o'rganilgan 12 ta o'choq misolida olib borildi. Har bir o'choqda amalga oshirilgan dezinfeksiya ishlari kuzatildi, ishlatilgan dezinfektantlar, ularning konsentratsiyasi, ta'sir muddati, ishlov berilgan yuzalar tahlil qilindi. Natijalar mikrobiologik tekshiruvlar asosida baholandi.

Natijalar

O'rganilgan vabo o'choqlarida amalga oshirilgan dezinfeksiya ishlari natijasida:

1. Joriy dezinfeksiya har kuni va kasallik manbai mavjud bo'lgan davr mobaynida olib borilgan hollarda, atrof-muhitdagi patogen vibriyonlar soni keskin kamaygani mikrobiologik tahlillar bilan tasdiqlandi.

2. Joriy dezinfeksiyada 2–3% li xlorli ohak eritmasi, 0.5% li xloramin, va kationli antiseptiklar (katamin AB, septol va boshqalar) eng samarali vosita sifatida qayd etildi.

3. Yakuniy dezinfeksiya to'liq, ya'ni bemor yotgan xona, hojatxona, hammom, idish-tovoqlar, kiyim-kechak, chiqindilar, ichimlik suvi manbalari va havo muhitini tozalash orqali amalga oshirilgan hollarda kasallikning qo'shni xonadonlarga tarqalishi aniqlanmagan.

4. Dezinfeksiya choralariga mahalliy aholini jalb qilish, tushuntirish ishlari olib borish samaradorlikni oshirgan.

5. O'z vaqtida va to'liq amalga oshirilgan joriy va yakuniy dezinfeksiya orqali 83% holatda kasallik tarqalishining oldi olingani kuzatildi.

Xulosa. Tadqiqot davomida vabo o'chog'ida joriy dezinfeksiya bemor bo'lgan davr mobaynida har kunlik tartibda amalga oshirilgan bo'lib, ichak ajratmalari, qusindi, ifloslangan buyum va yuzalarga xlorli eritmalar bilan ishlov berish katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Yakuniy dezinfeksiya esa bemor kasalxonaga yotqizilgach yoki vafot etganidan keyin, turar-joy, sanitariya-texnik inshootlar, ichki havoga to'liq dezinfeksiya o'tkazilgan. Samarali natijalar 3%li xlorli ohak va kationli antiseptiklar bilan qayta ishlov berilganda kuzatildi. Vabo o'chog'ini bartaraf etishda dezinfeksiya ishlari mutaxassislar tomonidan, mahalliy aholining ishtiroki va xabardorligi bilan olib borilishi kasallik tarqalishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega.